

O'ZBEKISTON DAVLAT SAN'AT VA MADANIYAT
INSTITUTINING FARG'ONA MINTAQAVIY FILIALI

PEDAGOGIKADA
ILMIY
IZLANISHLAR

ISSN 2992-9237

ILMIY JURNAL

2-TO'PLAM 4-SON
DEKABR 2024

QQ'QON

O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN‘AT VA MADANIYAT INSTITUTINING
FARG‘ONA MINTAQAVIY FILIALI

PEDAGOGIKADA ILMIY
IZLANISHLAR

ISSN 2992-9237
ILMIY JURNAL
VOLUME 2 ISSUE 4 / DEKABR 2024

QO‘QON

Editor in chief

Gapurov Mirmuxsin Kamoldinovich

Associated Professor

Executive Secretary

Turgunbaev Rashid Muxtorovich

Corrector

Asqarova Munajat Husanovna

Editorial board

Z.Kholmatova

Namangan State University, Doctor of

Philosophy in Pedagogical Sciences

I.Kirgizov

Candidate of Pedagogical Sciences, Fergana

State University

M.Bashmanov

Fergana Regional Branch of Uzbekistan State

Institute of Arts and Culture, Candidate of

Pedagogical Sciences, Associate Professor

I.Habibjonov

Fergana Regional Branch of Uzbekistan State

Institute of Arts and Culture, Doctor of

Philosophy in Philology (PhD)

B.Shamsiddinov

Kokand State Pedagogical Institute, Doctor of

Philosophy (PhD)

E.Qabilova

Kokand State Pedagogical Institute, Associate

Professor

M.Umarova

Kokand State Pedagogical Institute, Associate

Professor

A.Ziyayev

Kokand State Pedagogical Institute, Associate

Professor

M.Khushnazarova

Kokand State Pedagogical Institute, Associate

Professor

A.Sattarov

Fergana regional branch of Uzbekistan State

Institute of Arts and Culture

B.Kadirov

Kokand State Pedagogical Institute, Doctor of

Philosophy (PhD)

Z.Ernazarov

Kokand State Pedagogical Institute, Doctor of

Biological Sciences (PhD)

Bosh muharrir

G'apurov Mirmuxsin Kamoldinovich

Dotsent

Mas'ul kotib

Turg'unboev Rashid Muxtorovich

Musahhix

Asqarova Munajat Husanovna

Tahririyat

Z.Xolmatova

Qo'qon davlat pedagogika instituti,

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori

I.Kirgizov

Farg'ona davlat universiteti, Pedagogika

fanlari nomzodi

X.Usmonova

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat

instituti Farg'ona viloyat filiali, Pedagogika

fanlari nomzodi, Dotsent

I.Habibjonov

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat

instituti Farg'ona viloyat filiali, Filologiya

fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

B.Shamsiddinov

Qo'qon davlat pedagogika instituti, Falsafa

fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

E.Qobilova

Qo'qon davlat pedagogika instituti,

Dotsent

M.Umarova

Qo'qon davlat pedagogika instituti,

Dotsent

A.Ziyayev

Qo'qon davlat pedagogika instituti,

Dotsent

M.Xushnazarova

Qo'qon davlat pedagogika instituti,

Dotsent

A.Sattarov

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat

institutining Farg'ona mintaqaviy filiali

B.Qodirov

Qo'qon davlat pedagogika instituti, Falsafa

fanlari bo'yicha falsafa doktori

Z.Ernazarov

Qo'qon davlat pedagogika instituti, Biologiya

fanlari bo'yicha falsafa doktori

Ta'sischi

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat

institutining Farg'ona mintaqaviy filiali

TABLE OF CONTENTS / MUNDARIJA

1.	Sug'diyona Valijonova FARG'ONA RAQS MAKTABIDAGI ASOSIY HARAKATLARNI IJRO ETISH USLUBI HAQIDA KO'NIKMALAR	5
2.	Sarbina-Bonu Temirova, Umidaxon Boltaboyeva AKTYORLAR TAYYORLASHDA SAHNA NUTQI FANINING AHAMIYATI	9
3.	Dilafruz Hakimova YOZUVLAR TARIXI VA KITOBAT SAN'ATINING TARAQQIYOT YO'LI	16
4.	Shohruh Mirahmedov, M.Jo'rayeva SHARQ MUTAFAKKIRLARINING TA'LIM-TARBIYAGA OID QARASHLARI	19
5.	Esonov Xursanali, M.Jo'rayeva G'ARB OLIMLARINING MUSTAQIL BILIMLARNI RIVOJLANTIRISHGA OID DIDAKTIK QARASHLARI	22
6.	Muhlisa Xudoyberdiyeva, U.Boltaboyeva AKTYORNING TALAFFUZINI ANIQ VA RAVON BO'LISHIDA TEXNIK MASHQLARNING AHAMIYATI	26
7.	O'g'iloy Odilova YOSH AKTYORLARNI TARBIYALASHDA TASAVVURNI UYG'OTUVCHI MASHQLARNING AHAMIYATI	29
8.	Madinaxon O'tkirbek qizi Abdunabiyeva, M.K.Gapurov YOSHLAR TARBIYASIDA MUOMALA MADANIYATINING O'RNI	36

FARG‘ONA RAQS MAKTABIDAGI ASOSIY HARAKATLARNI IJRO ETISH USLUBI HAQIDA KO‘NIKMALAR

Sug‘diyona Valijonova
sugdiyonav@gmail.com

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining Farg‘ona mintaqaviy filiali

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek milliy raqs san’ati uslublaridan “Farg‘ona raqs maktabi”ning asosiy va ko‘p uchraydigan harakat va holatlari, ularning nomlari, bajarilish qonun-qoidalari batafsil bayon etilgan. Bundan tashqari, ushbu harakatlarga bezak beruvchi sifatida ko‘p foydalaniladigan muqomlardan namunalari va ular haqida ma’lumotlar ham keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Farg‘ona raqs maktabi, Farg‘ona uslubi, raqs san’ati, harakat, holat, ijro

SKILLS ON THE PERFORMANCE STYLE OF MAIN MOVEMENTS IN FERGANA DANCE SCHOOL

Sugdiyona Valijonova
sugdiyonav@gmail.com

Fergana regional branch of Uzbekistan State Institute of Arts and Culture

Abstract: This article describes in detail the main and common actions and situations of the Fergana Dance School, their names, and the rules of performance. In addition, examples and information about the positions that are often used as decorations for these actions are also presented.

Keywords: Fergana dance school, Fergana style, dance art, movement, position, performance

O‘zbek milliy raqs san’atida uchta asosiy maktab mavjudligi barchamizga ma’lum. Bular - Farg‘ona, Xorazm va Buxoro raqs maktablaridir. Farg‘ona vodiysi raqslari mayin, nafis va o‘zgacha yumshoqlik bilan ijro etilsa, Buxoro va Xorazm raqs maktablari esa serharakat, biroz tezkor va aniqlik bilan ijro etiladi. O‘zbekiston xalq artisti, “Sharqning ilk qaldirg‘ochi” - Tamaraxonim o‘zbek ayollar raqsiga ko‘plab harakatlarni kiritgan. O‘zbek milliy raqs san’atining yorqin namoyondasi - Mukarrama Turg‘unboyeva esa ularning san’at yo‘lidagi izlanishlarini mahorat bilan davom ettirdi. Yangi raqs uslublari va dunyoga mashhur ko‘plab o‘zbek milliy raqslari yaratilishiga sababchi bo‘ldi. Roziya Karimova esa dastlabki o‘zbek raqs san’atiga oid o‘quv qo‘llanmani yaratdi va raqsshunoslik ilmiga asos soldi. Ushbu say harakatlar

natijasida, bugungi kunda o'zbek raqs maktablari ma'lum bir shakl va shamoyilga ega bo'ldi. Masalan, Farg'ona raqsi - o'zbek xalq raqs uslublaridan biridir. Farg'ona vodiysida vujudga kelgan va shu vaqtga qadar rivojlanib kelmoqda. Gavdani erkin tutish, yengil va ohista mayinlik bilan yurishlar, aniq ma'no va mazmunga ega bo'lgan bilak, barmoq, nigoh va jilokor bosh harakatlari raqsga o'zgacha ko'rk bag'ishlaydi.

O'zbek milliy raqslaridagi salomlashish uslublari ko'p holatlarda raqs uslubiga va mantiqiy mazmuniga bog'liq bo'ladi. Masalan: ikki qo'l bilan yoki bir qo'l (ya'ni o'ng qo'l) bilan salom ijro etiladi. Bunda: o'ng qo'l Farg'ona raqs maktabining rasmiy birinchi holati, oltinchi holat orqali ohista va mayinlik bilan tananing ko'krak qismiga qo'yiladi, ushbu holat bilan bir vaqtda gavda hamda bosh biroz oldinga egiladi, ko'zlar pastga qaragan holatda bo'ladi. Ba'zi holatlarda qo'l ko'krakka qo'yilgandan so'ng gavda egilishi ham mumkin. Iyakning tanaga tegmasligi esa salomning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Tizzalar bukilmaydi, oyoqlar esa rasmiy holatni saqlashi lozim. Ikki qo'l bilan salom berilganda ham shu tartibga rioya qilinadi.

Farg'ona raqs maktabidagi asosiy harakatlardan biri bu - "Mayin sabo" harakatidir. Bu harakat ikkinchi holatda bajariladi: qo'llar kafti tashqariga qaratilgan holatda, bilaklar o'ngga keyin esa chapga (ushbu holat muntazam takrorlanadi) yo'naltirilgan tarzda bajariladi. "Yirik to'lqin" - harakati oltinchi va beshinchi holatni saqlagan holatda bajariladi, ya'ni qo'llar o'ngga, chapga beshinchi holatni saqlagan tarzda yo'naltiriladi. Qo'llarga muvofiq ravishda gavda va bosh ham o'ngga hamda chapga egiladi. Barmoqlar harakat nomiga mos ravishda to'lqin shaklida yumshoq va ohistalik bilan harakatlanishi lozim bo'ladi. "Novda egish" harakati - uchinchi holatda bajariladi, qo'llar kafti tashqariga qaratilgan holatda barmoqlar qarsillatiladi. Qo'llar uchinchi holatni saqlagan tarzda goh o'ngga, goh chapga yo'naltiriladi, gavda hamda bosh qo'llar bilan birdek harakatlanadi. "Uzum uzish" - harakati esa to'rtinchi va birinchi qo'l holatini saqlagan holda bajariladi. Qo'llar navbatma-navbat almashtiriladi, o'ngga va chapga barmoqlar qarsillatilgan holatda. Bundan tashqari, Farg'ona raqs maktabida "Qo'sh qars", "Qarsak tinglash", "Suv sepish", "Navbatli qo'l ko'tarish", "Qo'liband", "Charxpalak", "Gul o'yin", "G'oz suzish", "Duchoba", "Dovul", "Shoxcha", "Qo'l chayqash", "Yeng qoqish", "Bel quchar" va boshqa juda ko'plab harakatlar mavjud. Ushbu Farg'ona raqs maktabi asosiy harakatlarining barchasi yettita qo'l holatiga muvofiq tarzda bajariladi.

Shuningdek, Farg'ona raqs maktabida qo'l harakatlarini yana ham bezab, chiroyli qilib beruvchi muqom harakatlari mavjuddir. Bulardan asosiyarlari - "Qiyg'ir bo'yin", "Iyak harakati", "Sildirma", "Tinib qolish", "Tebranish", "Yelka qoqish", "Qosh uchirish", "Qarsaklar".

"Qiyg'ir bo'yin" - kichik va muloyim muqom harakati hisoblanadi. Yelkalar rasmiy holatda, bosh esa to'g'riga qaragan bo'ladi va bo'yin birin-ketin o'ngga va chapga yo'naltiriladi.

“Iyak harakati” - yelkalar rasmiy holatni saqlaydi, iyak keskin urg‘u bilan yo‘nalish bo‘yicha to‘g‘riga va rasmiy holatga qaytariladi, ikki yonga ham xuddi shu tartibda ijro etiladi.

“Sildirma” - bu harakat ham iyak harakatiga o‘xshash bo‘lib, gavdaning beldan yuqori qismi sal orqaga tashlanadi, keskin va kichik urg‘ular bilan oldinga ya‘ni rasmiy holatga qaytariladi. Bunda ta‘na xuddi oldinga tortilgandek harakatlanadi.

“Tinib qolish” - biror harakatni ijro etish jarayonida musiqaning ayrim nuqtalariga mos ravishda to‘xtab qolish ya‘ni oz muddat qimirlamay sokin turish hisoblanadi.

“Tebranish” - gavdanish beldan yuqori qismi ikki yonga tebranadi. Harakatni tik holatda ham, o‘tirgan holatda ham birdek ijro etish mumkin. Gavda qaysi tomonga egilsa, bosh unga qarama-qarshi ravishda gavda egilmagan tomonga buriladi. Lekin bosh gavda bilan birdek harakatlanish ya‘ni egilgan tomonga burilishi ham xato hisoblanmaydi.

“Yelka qoqish” - qo‘llar birinchi yoki yettinchi holatda bo‘ladi (boshqa holatlarda ham foydalanish mumkin). Yelkalar navbatma-navbat oldiga va orqaga qimirlatiladi. Masalan, o‘ng yelka oldinga o‘tkazilganda, chap yelka esa shunga mos ravishda orqaga keskin urg‘u bilan o‘tkaziladi. “Yelka qoqish”ning yana bir turi “Mayda titratma” hisoblanadi. Bunda yelkalar navbat bilan mayda titratiladi. Yelka harakatlari mayin va noziklik bilan ijro etiladi. Erkaklar raqsida esa bu tartib amal qilmaydi ya‘ni ular yirik va keskin ijro etishlari kerak.

“Qosh uchirish” - qosh uchirish boshqa muqomlarga qaraganda kamroq ijro etiladi, ayrim harakatlarda va yigit-qizlar birgalikdagi raqslarida uchraydi.

“Qarsaklar”ni - yettinchi holatdan tashqari barcha holatlarda ijro etish mumkin. Masalan, oltinchi holatda ijro etilganda qo‘l kaftlari bir-biriga uriladi va barmoq uchlari yuqoriga qaratiladi. Quloq oldida ijro etilganda xuddi qarsak tovushini tinglayotgandek ko‘rinish beriladi ya‘ni o‘ng quloq oldida qarsak chalinganda bosh chap tomonga qaratiladi, chap quloq oldida chalinganda esa o‘ng tomonga qaratiladi. Har qarsak urilganda qo‘l kaftlari aylantiriladi.

“Qo‘ldasta aylanishi” - Farg‘ona uslubidagi raqsalarda eng muhim va ko‘p uchraydigan harakatlardan biri hisoblanadi. Bu harakat asosan, harakatdan keyingi harakatga o‘tishda va harakatlar yakunida ham qo‘llaniladi. Ayollar ijrosida muloyim va mayin, erkaklarda esa ayrim holatlarda qo‘l kaftlari musht tarzida ham ijro etiladi.

Yuqorida Farg‘ona raqs maktabining ayrim asosiy harakatlari haqida ma‘lumotlar va ularning bajarilish qoidalari bayon etildi. Ushbu harakatlarning barchasi doimo o‘zining qoidalarga rioya etilgan holda bajarilishi lozim. Chunki, bular o‘zbek milliy professional raqs maktabi harakatlaridir. Raqs san‘ati professional soha ekan, unga havaskordek yondashish raqs harakatlarining to‘g‘ri ijro etilmasligiga va kelgusida harakatlarning ma‘lum bir tizimdan chiqib buzilishiga olib kelishi muki. Shuning uchun, har bir bo‘lajak professional soha vakili nafaqat ijroni qolaversa, raqs

nazariyasini ham birdek o'zlashtirishi, yurtimizning har bir hududida raqs harakatlarini birdek standartlar asosida yosh iste'dod egalariga o'rgatilishiga, xoreografiya ta'limidagi dolzarb masalalarning amaldagi yechimiga hamda katta muvaffaqiyatlarga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M.Muxamedova, "Jahon va o'zbek xoreografiya san'ati tarixi" o'quv qo'llanma, - T.; "Fan ziyosi" nashriyoti, 2021. 196-bet.
2. R.Dosmetova N.Abraykulova "Raqs" darslik - T.: "Barkamol fayz media", 2017, 160 bet.
3. M.M.Maxmudova "O'zbek raqsini o'qitish uslubiyoti", O'quv qo'llanma, - T.: - "Navro'z" nashriyoti, 2020. - 100 bet.
4. E.Y.Saitova, N.E.Abraykulova. Xoreografiya va raqs san'ati asoslari. - T.: "Fan va texnologiya", 2015, 128 bet.
5. E.Y.Saitova "O'zbek raqsini o'rganish uslubiyoti" o'quv qo'llanma - T.: "Fan ziyosi" nashriyoti. 2022. 128 b.
6. Sh.Xudoynazarova // O'zbek xoreografiya san'ati namunalari, o'quv qo'llanma - T.: "Fan ziyosi" nashriyoti. 2023. 196 b.
7. Abraykulova, Nasiba. Raqs san'ati asoslari [Matn]: o'quv qo'llanma / N.Abraykulova. - Toshkent: "Donishmand ziyosi", 2023. - 128 bet.
8. E.Y.Saitova "O'zbek raqsini o'rganish uslubiyoti" o'quv qo'llanma - .: "Fan ziyosi" nashriyoti. 2022. 124 b.
9. G.N.Usmanova, "Raqs kompozitsiyasi asoslari", o'quv qo'llanma - T.: "Fan ziyosi" nashriyoti. 2022. 153 b.
10. Tursunova Gulshanem Yusupbayevna "Raqs" o'quv qo'llanma/. - Toshkent: "NIF MSh", 2021, 114 b.
11. Abraykulova N.E. "Raqs" O'quv qo'llanma. / N.E.Abraykulova: O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti. - T.: "Turon-Iqbol", 2018. - 156 b.
12. "Milliy raqs va xoreografiya san'atining rivojlanishi: an'anaviylik va innovatsiyalar" nomli talabalar an'anaviy ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Toshkent - 2018.